

ÁRBOLES PIONEROS DE RÁPIDO CRECIMIENTO EN AGROSILVICULTURA: ESPECIES, SISTEMAS, MANEJO, CADENAS DE VALOR, BENEFICIOS Y RIESGOS

1. Las franjas agroforestales de rápido crecimiento mejoran la diversidad estructural en el paisaje agrícola (Foto: Thielicke / Biophilija) 2. Los sistemas agroforestales de cultivo en callejones con chopos mejoran el microclima y la resiliencia 3. Las astillas de madera sirven como producto. 4. Se puede agregar valor convirtiendo astillas de madera en biocarbón (Fotos: Fischer / ZALF)

QUÉ Y POR QUÉ

Los árboles pioneros de rápido crecimiento, como el álamo, el sauce, el aliso, el abedul y la acacia negra, están cada vez más integrados en la agrosilvicultura en toda Europa, especialmente en los sistemas de agrosilvicultura. Estas especies se establecen rápidamente, se adaptan a diversos suelos y mejoran la fertilidad del suelo a través de la formación de humus. Su uso en sistemas agrosilvícolas, silvopastoriles y agrosilvopastoriles optimiza el uso de la tierra, mejora la biodiversidad y crea microclimas beneficiosos para los cultivos y el ganado. Apoyan la gestión sostenible de la tierra al proporcionar cortavientos, control de la erosión y secuestro de carbono, al tiempo que brindan rendimientos económicos tempranos de la madera, la bioenergía, el forraje y otros subproductos a través de un rebrote eficiente de rotación corta y una cosecha mecanizada. Esta integración se alinea con el Pacto Verde Europeo y las estrategias Farm to Fork.

Keywords: Fast-growing pioneer trees, Agroforestry alley cropping, Mechanization and Scalability, Enhanced ecosystem services

CÓMO SE ABORDA EL DESAFÍO

La integración de árboles pioneros de rápido crecimiento en la agrosilvicultura aborda la degradación, la pérdida de biodiversidad y el cambio climático. Sin embargo, el éxito económico depende de la selección de especies de alto rendimiento adecuadas a las condiciones del sitio y la aplicación de diseños optimizados como el cultivo en callejones. La planificación y el manejo cuidadosos, que incluyen riego, deshierbe, poda, raleo y rebrote, maximizan los beneficios y reducen los riesgos. La cosecha mecanizada mejora la eficiencia. Las cadenas de valor y asociaciones regionales sólidas estabilizan la demanda y amplían los mercados. Las astillas de madera proporcionan energía sostenible, mientras que su uso de materiales para la producción de sustrato, mantillo y biocarbón diversifica los ingresos y mejora la resiliencia de las granjas.

Watch videos and access extra material at:

af4eu.eu

Funded by
the European Union

VENTAJAS

- Establecimiento rápido: Ofrece rápidamente múltiples funciones de protección, como estabilización del suelo, control de la erosión y amortiguación natural.
- Mejora del microclima: Ofrece protección contra el viento, protegiendo los cultivos y las plantas leñosas perennes del clima extremo.
- Fertilidad del suelo: Aumenta la formación de humus y la fijación natural de nitrógeno por parte de las especies fijadoras de N.
- Biodiversidad: Apoya a la vida silvestre y a los polinizadores con refugio temprano y floración estacional diversa. La biodiversidad también se promueve mediante la extensificación parcial y la contribución a las redes de biotopos.
- Beneficios climáticos: secuestra carbono y fortalece la resiliencia al optimizar los ciclos del agua, aumentar la retención y reducir la evaporación y la escorrentía.
- Diversificación económica: Ofrece múltiples fuentes de ingresos de madera, biomasa (energía / material) y productos especiales.
- Rendimientos tempranos: Las rotaciones cortas permiten cosechas regulares y reducen el riesgo financiero.
- Bajo mantenimiento: Una vez establecido, requiere entradas externas mínimas. Las especies fijadoras de N reducen aún más las necesidades de fertilizantes.
- Barrera de entrada baja: Fácil adopción de la agroforestería debido a la inversión manejable y la propagación simple.
- Practicidad y escalabilidad: Permita una gestión mecanizada eficiente y diseños flexibles y escalables para granjas pequeñas y grandes.
- Empleos rurales: Crear empleo en la siembra, cosecha, procesamiento y logística.

Desventajas y riesgos:

Inversión inicial y riesgos: Costos adicionales para la preparación, plantación y protección del sitio. Una planificación cuidadosa basada en conocimientos bien fundados y/o asesoramiento experto es esencial para evitar riesgos y pérdidas.

Requisitos de manejo: La cosecha, el raleo y la poda pueden requerir habilidades o equipos especializados. Además, se necesita un cuidado adicional durante la fase de establecimiento para un desarrollo saludable de las raíces y un crecimiento temprano.

Incertidumbre del mercado: La rentabilidad depende de una demanda estable, una distribución confiable, una infraestructura de procesamiento, así como cadenas de valor sólidas y sostenibles, que se superan con las diversas prácticas vinculadas a la agroforestería.

RESÚMENES:

- **Los árboles pioneros de rápido crecimiento en los sistemas agroforestales agrícolas, silvopastoriles y agroforestería mejoran rápidamente la fertilidad del suelo, la biodiversidad, los microclimas y otros servicios ecosistémicos, al tiempo que proporcionan rendimientos económicos tempranos a través de diversos productos.**
- **La planificación cuidadosa y la selección de especies, así como el diseño optimizado del sistema y la gestión mecanizada, maximizan los beneficios y reducen los riesgos.**
- **La adopción exitosa depende de las inversiones iniciales, la demanda estable y las cadenas de valor sólidas para superar los desafíos e incertidumbres del mercado.**

Las franjas agroforestales de rápido crecimiento, como los álamos, pueden mejorar tanto la apariencia como la diversidad estructural de los paisajes agrícolas, al tiempo que proporcionan biomasa y otros productos útiles. (Foto: Fischer / ZALF).

DANIEL FISCHER* AND PETER ZANDER*

* Leibniz Center for Agricultural Landscape Research (ZALF), working group "Agricultural Economics and Ecosystem Services"

**Funded by
the European Union**

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación HORIZON EUROPE de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención n.º GA 101086563. No obstante, las opiniones y puntos de vista expresados son exclusivamente los de los autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea. Ni la Unión Europea ni la autoridad otorgante pueden ser consideradas responsables de los mismos.